
ФРИДРИХ НИЦШЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

*Кедровских Александр Евгеньевич –
специалист, специальность «Клини-
ческая психология»*

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о связи немецкого нацизма с идеями Ф. Ницше. В этом разрезе анализируются биография философа, его работы, переписка, использование его наследия деятелями

Третьего Рейха; при этом для всех обозначенных случаев учитывается исторический контекст. В качестве основной идеи философа рассматривается создание принципиально новой элиты («сверхчеловеков»). Обращается внимание на его негативное отношение к массе, а также на субъективный характер построений мыслителя.

Делается вывод, что работы Ницше и его взгляды в силу целой группы факторов способствовали оформлению актуальной для империализма («продвинутой») реакционной идеологии, предвосхитили фашизм, подпитывали немецкий нацизм; здесь роль философа в первую очередь состояла в фундированном оправдании ультраправых общественно-политических движений и ультраправых политических режимов.

Ключевые слова. Ницше, философия, неклассическая немецкая философия, философия жизни, фашизм, нацизм, Третий Рейх, сверхчеловек.

FRIEDRICH NIETZSCHE AS A REPRESENTATIVE OF SOCIAL THOUGHT

*Kedrovskikh Alexander Evgenievich,
specialist, specialty "Clinical Psychology"*

Abstract. In the article the issue of the connection between F. Nietzsche ideas and german Nazism is considered. Biography of the philosopher, his works, correspondence, use of his legacy by actors of Third Reich are analyzed in this perspective; historical context is taken into account for all mentioned cases. Creating of fundamentally new elite ("superhumans") is viewed as the main idea. Attention is drawn to his negative attitude to mass. Also it is drawn to subjective character of the thinker's constructs.

The conclusion is made that Nietzsche's works and his views contributed framing of reactionary ideology, which was up-to-date (advanced) for imperialism, anticipated fascism, feed german Nazism due to a number of factors; here the philosopher's role first of all was to fundamentally justify ultra-right social-political movements and ultra-right political regimes.

Keywords. Nietzsche; philosophy; non-classical German philosophy; philosophy of life; fascism; Nazism; Third Reich; superhuman.

DOI: 10.5281/zenodo.19309529

Отдельные элементы нацистской идеологии излагаются ниже исключительно с научными целями. Автор статьи и редакция журнала «Альтернативы» осуждают

нацизм.

Фигура Фридриха Ницше представляет собой известную проблему. Казалось бы, то, что в Третьем Рейхе он, изобретатель понятия «уберменш», был, что называется, поднят на щит, дискредитировало его. В поствоенной советской публицистике Ницше клеймили как крайне реакционного философа, чьими идеями питался немецкий фашизм. Однако после смены в России политического курса на противоположный отношение к Ницше стали пересматривать. Пересматривали его и на Западе. Важным событием тут стало обнаружение того, что труд «Воля к власти» оказался грубой компиляцией неопубликованных при жизни записей Ницше. Компиляцией занималась его сестра Элизабет, которая, к тому же, усиленно продвигала наследие брата среди членов НСДАП. Понемногу встроенность работ философа в идеологию нацистской Германии стала представляться печальным результатом исключительно стараний Элизабет. Утверждалось, что идеи его не имеют ничего общего с нацизмом, так как Ницше якобы был чужд антисемитизма и национализма, а призывы к войне, имеющие место в его текстах, касаются только войны духовной, интеллектуальной [15]. В настоящее время связывание Ницше с фашизмом изрядно ослабло, обыватель знает о нём просто как о немецком философе вроде И. Канта или А. Шопенгауэра. Люди немного более эрудированные могут вспомнить ещё, что сферой его интересов была философия жизни и что в конце жизни он сошёл с ума. Ницше снова читают, и, следовательно, его идеи имеют некоторое влияние. А если его современным любителям указывают на то, что члены НСДАП уважали Ницше, те могут ответить, что это ещё ни о чём не говорит, и вообще Ницше – это о другом, о развитии личности.

В свете сказанного представляется важным разобраться во взглядах немецкого философа и понять, кем он всё же был и как на него следует смотреть – как на «нейтрального» мыслителя или как на вдохновителя фашизма. Начнём с обзора его жизни.

В семье Ницше бытовала легенда, что они ведут свой род от польских шляхтичей по фамилии Ницкие, которым был жалован графский титул. Ницше придерживался этой версии всю жизнь. Отец Фридриха был прусским священником, занимавшим довольно высокое социальное положение. Он закончил теологический факультет, воспитывал детей герцога, через что познакомился с королём Фридрихом Вильгельмом, который позже дал ему приход. Отец будущего философа почитал короля и, когда в 1844-ом году в день именин монарха у него родился сын, он назвал того Фридрихом Вильгельмом. Потом родились дочь и ещё сын. Фридриху было четыре, когда отца не стало. Полгода спустя скончался и маленький брат. События «весны народов» – серии революций в Европе в 1848-1849 гг. – прошли для семьи Ницше незамеченными – они жили в относительно спокойном уголке немецких земель [15].

Фридрих с ранних лет был рассудителен и религиозен. Из-за обоих этих качеств одноклассники смеялись над ним [15]. Учился он в гимназии, которую некогда закон-

чил И. Фихте. Помимо учёбы Ницше занимался музыкой и писал стихи. Выпустившись из гимназии, он, как в своё время и его отец, пошёл на теологический факультет. Однако в христианстве Ницше разуверился (без видимых внешних причин, если, конечно, не считать таковыми насмешки одноклассников). В университете он, освободившийся от крайне строгих гимназических порядков, первое время предавался студенческим развлечениям тех лет – пьянству и дуэлям. Однако вскоре решил, что это неправильно, отрёкся от увеселений и, более того, предложил новообретённым друзьям сделать то же самое. Его не поняли. Отношение к нему охладилось, коллектив вновь отверг Ницше. Тем временем будущий философ, искавший, куда направить интеллектуальную деятельность, по совету одного из преподавателей остановился на филологии. Он перевёлся на соответствующий факультет. Ницше интересовался древнегреческими поэзией и философией и изучал их. Тогда же ему попала книга А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление», сильно повлиявшая на него, в первую очередь своим пессимизмом [3].

Отто фон Бисмарк твёрдой рукой собирал Германию. В 1866-ом году разразилась Австро-пруско-итальянская война, известная также как Германская война. В Пруссии уже несколько десятков лет существовала всеобщая воинская повинность, Ницше забрали в армию, где он должен был год прослужить штатским лицом при конном подразделении артиллерийского полка. Года он не прослужил, так как получил тяжёлую травму при езде верхом. Продолжилась учёба. Его статьи по античной философии оказались настолько профессиональными, что прочитавший пару из них профессор Базельского университета, который собирался покинуть свой пост, предложил немецкого студента в качестве своей замены. И Ницше в 24 года стал профессором, без защиты докторской. Это способствовало росту мнения молодого человека о собственных возможностях.

Судьба свела Ницше с Р. Вагнером, который к моменту их знакомства уже был знаменит. Первый вошёл в интеллектуальную свиту второго. Письма и работы тех лет сквозят восхищением к композитору, вплоть до того, что Вагнер называется полубогом. Ницше усвоит его воззрение на римлян как на гораздо более низкий народ, чем греки, и негативное отношение к христианству как к рабскому учению, что корреспондировало с вышеупомянутым разочарованием будущего философа в этой религии.

В 1870-ом году Франция объявила Пруссии войну, которая войдёт в историю как Франко-Прусская и завершится Парижской коммуной. Уже не имея немецкого подданства, Ницше не мог пойти в армию в качестве конного артиллериста, так как Швейцария, в которой он жил, была нейтральной. Он стал санитаром при военном госпитале. Несколько месяцев Ницше ухаживал за ранеными и даже заразился от них дифтеритом и дизентерией, что в условиях принципиального отсутствия антибиотиков грозило смертью. Но он справился с болезнью [3]. Больше судьба его не

будет касаться армии, и поэтому здесь кажется важным отметить, что в ранней, дофашистской биографии Ницше её автор пишет о милитаристском настрое будущего философа, о его симпатии к деятельности Бисмарка [3]. В поствоенной же литературе отношение Ницше к происходящему и к своему участию в нём замалчивалось либо показывалось скорее как негативное [15; 17].

Годы написания биографий здесь не должны быть однозначным критерием релевантности излагаемой информации (в том смысле, что чем больше времени проходит, тем больше информации о предмете накапливается): автор ранней биографии в паре мест упоминает, что общался с теми, кто знал Ницше [3], авторы же более поздних защищали его от обвинений в «протонацизме» в целом и милитаризме в частности. Учитывая, что Ницше, не имея возможность отправиться на фронт «по специальности», всё же добровольно отправился туда в доступной форме – санитаром [3] («Я сразу же попросил у своего начальства дать мне отпуск, дабы я мог выполнить свой воинский долг немца. Мне дали отпуск, однако обязали, по причине швейцарского нейтралитета, не носить оружия», – писал он полевой почтой К. Герсдорфу *20-го октября 1870-го года.*) [6]. При этом впоследствии Ницше не высказывал отрицательного отношения к войне. Напротив, временами он использовал военную терминологию и называл себя конным артиллеристом. Поэтому более верной кажется версия о его милитаристской или околomилитаристской позиции.

Первая серьёзная работа Ницше «Рождение трагедии» по сути пропагандирует идею Вагнера о том, что все искусства вышли из античной трагедии и в конце концов должны объединиться в ней же. Следуя за своим учителем, Ницше развивает идею о природном дионисийском начале в древнегреческой культуре и о человеческом аполлоническом начале [6; 11; 1]. В этой работе уже присутствует знаковая для позднейшего творчества философа мысль о том, что христианство подавляет жизнь, которая находится вне морали [11, с. 7-144]. Преподавая в университете, Ницше написал курс лекций под названием «О будущности наших образовательных учреждений». Они имеют художественную форму, все идеи высказываются в диалоге персонажей. Схожую подачу имеют, например, многие работы другого крупного мыслителя 19 века – А. И. Герцена, так что здесь Ницше ещё не оригинален. С другой стороны, оригинально приложение подобной формы к лекциям.

Одной из основных мыслей сочинения «О будущности наших образовательных учреждений» является борьба с требованиями народного образования. Уже в предисловии Ницше высказывает неприязнь к идее демократизации образования, считая её вредной и не соответствующей природе. По мнению философа, образование должно быть аристократическим, то есть его нужно давать лишь гениям, которые применяют его для великих дел. В качестве аргумента приводится факт, что о прошедших эпохах судят по подобным гениям. А умножение числа гимназий вредно, так как при обучении большого числа людей с необходимостью снижается общий уровень препода-

вания. К тому же, вмешательство в умственное состояние народа только вредит его бессознательному, которое и порождает гениев. Природное положение дел выглядит следующим образом: гении господствуют в интеллектуальной сфере, массы занимают служебное положение. И те, и другие естественным образом стремятся занимать предназначенные позиции, и только внешние факторы вроде искусственно насаждаемых идей могут менять их стремления. Примечательно использование словосочетания «варварство современности» в оценке положения дел в Германии, оно намекает на негативное отношение Ницше к широко распространённым в то время либеральным и социалистическим настроениям. Обращает на себя внимание и понятие «немецкий дух», выступающий как нечто положительное [7], чего не наблюдается в работах более позднего периода.

Учитывая содержание «О будущности...», художественная форма могла быть выбрана не только из эстетических соображений, но и из желания немного отстраниться от высказываемого, защищаясь от неминуемых нападков. Впоследствии склонность Ницше к непрямым высказываниям будет проявляться в «затемнении» слога, ярко представленном в «Так говорил Заратустра». Сам Ницше объяснит такой выбор стиля стремлением быть понятым только в узком кругу (единомышленников из интеллектуалов) и остаться непонятым для широких масс [13]. На деле это обернётся возможностью наиболее радикальных трактовок его учения и затруднённой беспристрастного анализа работ философа. Однако не стоит думать, что затруднённость эта ведёт к превратным интерпретациям: если отдельные места непонятны даже для вдумчивого читателя, то усвоение общих идей, особенно при чтении массива сочинений Ницше, не составляет проблемы.

Со временем он, несмотря на академическую карьеру, разочаровался в научной форме и стал считать, что философ может быть услышан, только если пишет в форме мифа. Также Ницше разочаровался в Вагнере и покинул его [3], однако до конца жизни возвращался в своих работах к его творчеству.

Философ был человеком болезненным: он испытывал проблемы со зрением, с пищеварением (организм часто отторгал пищу), у него болела голова. В определённый момент Ницше решил, что, как и отец, умрёт, не дожив до 36 лет. В 1879 году в возрасте 34 лет он ушёл из университета по состоянию здоровья и последующие годы жил на пенсию и денежную помощь со стороны друзей. Регулярно случались мучительные обострения болезни или, вернее, набора симптомов. Распространено мнение, что это повлияло на учение Ницше, особенно на ту его часть, которая касается страдания [3].

Несмотря на скепсис к научным формам, Ницше пытался изучать работы по естественным наукам. Среди прочих читал Ч. Дарвина, Н. Н. Ланге, Г. Спенсера, Е. Дюринга, к последнему относился негативно. Читал и Н. Макиавелли, К. Гартмана. Из авторов художественной литературы ему нравились Стендаль (он даже считал

себя его учеником), Г. Мопассан, Ф. М. Достоевский. Иронично, что последний в своём романе «Преступление и наказание» по сути борется с (ещё не сформулированной) идеей сверхчеловека.

Распространённый тогда декаданс Ницше не любил, не любил и романтизм [13; 3]. К. Маркса и Ф. Энгельса Ницше, судя по всему, не читал: в своих работах он о них прямо не пишет, их идеи упоминаются у него фрагментарно и обобщённо.

Ницше не интересовался политикой в общепринятом понимании этих слов [3], что, однако, не мешало ему рассматривать в своих работах общественно-политические явления.

В друзьях Ницше искал слушателей и тех, кто бы признал его гениальность, однако признания не находил ни среди них, ни где бы то ни было. Всю жизнь философ вынашивал планы создать небольшое общество, может, даже кружок, который, затворившись от мира, занимался бы интеллектуальными изысканиями. Он был знаком с участницей «Весны народов» М. Мейзенбуг, которая, в свою очередь, была знакома с А. Ледрю-Ролленом, Л. Бланом и А. Герценом. Мейзенбуг по возможности заботилась о нём, как и о многих других [3].

Ницше долго искал жену и даже предлагал руку и сердце девушке по имени Л. Саломэ – будущей ученице З. Фрейда. Та отказала, но предложила дружбу. После этого философ провёл пару месяцев в компании неё и своего друга Пауля Рэ, тоже влюблённого в Саломэ. В конце концов он стал тяготиться их обществом и покинул обоих [3].

Неудачи преследовали Ницше не только в личной жизни. Он, подражая Ф. Ларошфуко, писал сборники мыслей и афоризмов. Их издавали, однако почти никто не читал эти работы. «Рождение трагедии из духа музыки» в своё время читали в окружении Вагнера, однако после разрыва с ним философ потерял даже эту небольшую аудиторию. Позже дойдёт до того, что издатели будут отказываться публиковать работы Ницше из-за отсутствия спроса, ему придётся печатать книги за свой счёт и просто рассылать друзьям [3]. Подобная ситуация, как видится, привела к перемене отношения Ницше к немцам [17]. Если в ранних работах он превозносил их, то позднее отпускал по поводу соотечественников едкие замечания. То есть отсутствие у философа национализма представляется связанным с его обидой на немецкое общество. Между прочим, те, кто отстаивают версию о том, что мыслитель не был «протофашистом» – например, А. И. Патрушев – указывают на его симпатии к России [15]. Можно предположить, что здесь свою роль сыграла относительная консервативность царского режима, близкая к взглядам Ницше, или даже только бытующее в Германии представление о ней и в целом довольно положительное отношение немцев к русским в те годы, связанное с продолжительными дружественными отношениями самих государств. Однако почему же книги Ницше не читали, несмотря на талант автора? Одной из главных причин, помимо вызова обществу, кажется упомя-

нутая необычность формы со стремлением «темнить». Кто захочет читать никому не известного профессора, который публикует полухудожественный набор не всегда ясных мыслей? Казалось бы, в правой среде к Ницше должны были относиться, во всяком случае, симпатией, однако тут между философом и консерваторами вставали его нелюбовь к немцам, к антисемитам (антисемитизм он считал характерным для своих «врагов» – немецких интеллектуалов), к буржуа и к христианству.

Наиболее важным из упомянутых сборников является «Весёлая наука», изданная в 1882 году [13]. В ней в разрозненном виде изложены те идеи, что затем будут представлены в «Так говорил Заратустра».

В «Весёлой науке» Ницше делит людей на высших и низших. Низшие – это «толпа», в них нет ни добра, ни зла, и этим они плохи. «Самые сильные и самые злые умы до сих пор чаще всего способствовали развитию человечества», – пишет философ и далее указывает, что развитие осуществляется посредством борьбы, а не «нравоучений». Добром всегда считается старое. За всем, что считается добром, стоит зло. То, что слабые считают злом, сильные таковым не считают, так как оно идёт им на пользу. Страдание – плата за доступ к тонким удовольствиям в том смысле, что их может познать только страдающий, поэтому не нужно проявлять милосердие к тем, кто страдает. Жертвовать собой ради других не нужно, так как к этому призывают те, кто хотят воспользоваться результатом жертвования. Благодеяния и злодеяния в отношении других есть инструменты власти над ними. Для «гордых натур» борьба с равными почётна, а с нижестоящими – нет. Из-за общего стремления к равенству (во второй половине 19-го века) к личностям примешивается многое от рабов. Благородная форма повелевания ощущается теми, кем повелевают, как более мягкая, и поэтому солдаты гораздо легче переносят власть командира, чем рабочие – власть (пошлого) фабриканта; если бы фабриканты имели более аристократический вид, массы бы меньше возмущались, так как у них не создавалось бы впечатления, что фабрикант занимает своё положение по чистой случайности. Страдания и нужда масс надуманы. Сознание вредно, так как оно подавляет инстинкты и этим создаёт проблемы для общества. Демократизация труда с возможностью менять профессию вредна, так как из-за неё гении не смогут глубоко заниматься фундаментальными вопросами, в этом смысле надо брать пример со Средневековья с его цехами [13].

Примечательно, что в «Весёлой науке» идеалами у Ницше являются греческий институт рабства, строгие цеховые рамки Средневековья и «законность» эпохи до буржуазных революций. В этой книге Ницше также критиковал парламентаризм и буржуазию с одной стороны и социалистов с другой.

Итак, в «Весёлой науке» можно наблюдать своеобразную смесь того, что позже будет названо «философией жизни», и реакционных взглядов на общество, причём иногда первое очень сложно разграничить со вторым. Но представляется, что делать

это разграничение было бы некорректно, ведь у Ницше и послылки, и выводы легко переходят из области философии жизни в область общественной мысли и обратно. При чтении работы очевидным становится метафизический характер мысли автора, то есть она, как это, к сожалению, часто бывало у реакционных философов, оторвана от реальности. И тем не менее в работе даются категорические оценки направлений общественной мысли, даются интерпретации происходящего в общественной жизни.

Важно понимать, что творчество Ницше пришлось на эпоху, когда среди немцев росло осознание себя как нации, интеллигенция Германии, как и интеллигенция других европейских стран, искала в своём и других народах характерные черты, и потому нельзя излишне превратно интерпретировать отдельные высказывания философа о немцах или евреях – на общем фоне они относительно невинны; здесь стоит учитывать, что в то время в Европе национальные чувства нередко перерастали в национализм или расизм, понемногу обострялся антисемитизм.

В 1883 году, на следующий год после публикации «Весёлой науки», Ницше приступил к написанию своего ключевого труда – «Так говорил Заратустра». Почему главным её лицом был выбран полулегендарный основатель зороастризма? Сам Ницше объяснял это тем, что в своё время Заратустра изобрёл актуальную до сих пор систему морали, разделив мир на чёрное и белое, и теперь именно он, Заратустра, должен пересмотреть её [14]. Следует добавить, что в начале первого тысячелетия зороастризм конкурировал с христианством, однако Ницше мог не знать об этом. Название книги происходит от фразы, которая часто следует после окончания очередной речи героя. Продолжая свои творческие искания, Ницше написал «Заратустру» в форме мифа, «нового Евангелия». Едва ли он хотел таким путём создать текст для влияния на массы, однако, когда его имя гремело по всей Европе, «Заратустру» читала столь нелюбимая им «толпа»: путаный квазирелигиозный текст был гораздо ближе простым людям, чем, например, излишне академические статьи некоторых социалистов, которые не владели языком рабочих. Нападки на христианство не могли отпугнуть читателя: они были и в социалистической литературе. Упоминания же об античности и различных деятелях науки, культуры, презрение к немцам, встречающиеся иногда в других работах Ницше, почти отсутствовали, так как форма работы не предполагала их наличие.

Создавая книгу «Так говорил Заратустра», Ницше ставил перед собой две задачи. Во-первых, противостоять опере Вагнера «Парсифаль», в которой композитор, отрешившись от симпатий к древнегерманским верованиям, обратился к христианству. Во-вторых, объединить идею о вечном возвращении, которая появилась у Ницше за несколько лет до того, с идеей о сверхчеловеке [3]. Сюжет повествует о том, как мудрец Заратустра ходит по свету и то проповедует свои идеи, то впадает в размышления, развивая своё учение. Жизнь его имеет отголоски биографии автора: так, момент «предательства» учеников навеян разочарованием Ницше в человеке, которого

он считал своим последователем [3]. Заратустру сопровождают два животных: орёл и змея; орёл символизирует гордость, змея – ум [10].

Следует заранее отметить, что по философскому содержанию книга представляет собой сборник идей, которые, хотя и соотносятся друг с другом, в единую систему не складываются. Ниже они представлены почти в той последовательности, в которой их даёт Ницше.

Первой идеей, высказываемой на страницах «Заратустры», выступает так называемая смерть бога, то есть необратимый упадок христианства как учения. Далее начинается развиваться идея о сверхчеловеке, который далёк от человека так же, как человек далёк от обезьяны. Христианство критикуется на том основании, что оно якобы презирает природное в человеке. Сверхчеловеку противопоставляется последний человек, стремящийся к комфорту и равенству. Ницше хочет разрушить современные ему ценности для создания новых ценностей человека будущего – сверхчеловека. Согласно автору, добродетели происходят из страстей, то есть из того, что осуждается обществом. Чем сильнее стремится человек к свету, тем ближе он к злу. Христианство – культ смерти. Загробной жизни нет. Говоря о войне духа, Ницше пишет: «Восстание – это доблесть раба. Вашей доблестью да будет повинование!». Стремиться к богатству неправильно. У разных народов разное считается добром и разное – злом. Люди призывают к любви к ближнему, убегая от самих себя. О женщинах Ницше говорит отдельно и немного; вообще он принципиально разделяет мужчин и женщин. Так философ пишет, что если смысл мужчины в том, чтобы быть воином, то смысл женщины в организации отдыха для воина.

Вместо ответа добром на зло должен быть ответ злом на зло [10].

Во второй части книги Ницше осуждает сострадание. По его мнению, сторонники равенства движимы чувствами мести и зависти. «Так говорит ко мне справедливость», – пишет он в другом месте, – «люди не равны. И они не должны быть равны!» Всем движет воля к власти. Непреходящих ценностей нет. В великих потрясениях мало смысла, так как после них сброшенное прошлое кажется ещё лучше. Злые люди полезны для общества. Ницше использует понятия «повелевать» (людьми) и «приказывать» (людям) как что-то морально правильное [10].

Из третьей части можно узнать, что, по мнению Ницше, если конкретный человек по какой-то причине не может быть добрым, лучше он будет злым, чем нейтральным. Про «кизмельчавших людей» философ пишет: «Сколько вижу я доброты, столько и слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости... В сущности в своей простоте они желают лишь одного: чтобы никто не причинял им страдания. Поэтому они предупредительны к каждому и делают ему добро. Но это *трусость* – хотя бы и называлась она 'добродетелью'».

Ницше в числе прочего (сладострастия и себялюбия) оправдывает властолюбие. Никто не знает, что такое добро и что такое зло, если только сам не изобретает их.

Философ клеймит добрых людей. «Может когда-нибудь случиться...» – пишет он по другому поводу, – «что толпа станет господином, и всякое время утонет в мелкой воде. Поэтому, о братья мои, нужна *новая знать*, противница всего, что есть всякая толпа и всякий деспотизм, знать, которая на новых скрижалях снова напишет слово: 'благородный'».

Положение «Нельзя убивать» подвергается сомнению на том основании, что убийства происходят постоянно и являются частью жизни. Ницше пишет: «...Человеку нужно его самое злое для его же лучшего... всё самое злое есть его наилучшая *сила* и самый твёрдый камень для наивысшего создателя... человек должен становиться лучше и злее» В четвертой, последней, части Ницше пишет, что учёные не способствуют познанию истины. Не нужно стремиться делать что-то ради других, так как это свойственно «маленьким людям» [10]. Заметное место в книге занимают самовосхваления автора [10], которые и в последующих работах будут характерны для него.

При попытке систематизировать представленные в «Заратустре» мысли и изложить их в виде стройной концепции выходит скорее интерпретация, а не объективное изложение. Связано это с художественной формой произведения и его путаностью.

Кажется, система должна выглядеть следующим образом. Европейское общество охвачено социалистическо-либеральной идеей всеобщего равенства и христианской идеей любви к ближнему. Идеи эти вредят. Учёные и мыслители не могут найти выход из сложившейся ситуации. Выход же состоит в следующем: надо отбросить названные идеи и, увеличивая неравенство, создавать нового человека, сверхчеловека, который должен образовать новую сильную аристократию для управления массами; подобное устройство общества соответствует природе вещей. Таким образом, представляется, что Ницше изложил философское учение о самовоспитании будущей элиты.

В тексте философ очень часто обращается к читателю, прямо или косвенно. Иногда этот приём обусловлен художественной необходимостью (когда, например, Заратустра общается с учениками), иногда возникает неожиданно, на фоне общих рассуждений. Это даёт эффект доверительного разговора: автор словно посвящает читателя в тайну как своего, регулярно обращая внимание на то, что и он, и читатель отличаются от большинства. Данный приём представляется манипулятивным и потому не подходящим для серьёзной философской работы. Присутствующие в «Заратустре» нападки на общепринятую мораль, на «толпу» и прочее иногда – не всегда – кажется возможным списать на желание Ницше быть эффектным. Отсюда же может частично проистекать восхваление зла.

Итак, если книга «Так говорил Заратустра» и рассчитывалась на узкий круг единомышленников, она по самой своей форме не могла при известных обстоятельствах не воздействовать на широкого читателя. И в этом плане она представляла собой

даже более опасную работу, чем то, что задумывал автор, ведь широкий читатель считал, что автор обращается к нему, а не к потенциальному элитарию, что он агитирует его, а не потенциального элитария, быть хищным, отвергнуть общепринятую мораль, не щадить людей, которых читатель считает ниже себя. Следовательно, Ницше мог, пусть и непреднамеренно, способствовать развитию конкретно немецкого нацизма. Дело усугублялось тем, что широкий читатель почти наверняка воспринимал призывы быть воином и вести войну не в метафорическом, а в буквальном или даже в смешанном смысле: одновременно буквальном и метафорическом (с другой стороны, призывы эти могли быть и не про метафорическое). В свете сказанного также представляется закономерным, что книга «Так говорил Заратустра» была второй по читаемости у немецких солдат в Первую Мировую войну после «Библии»¹. Свою роль здесь играло и то, что на фоне крушения прежнего мира квазирелигиозный текст Ницше как бы подтверждал слом всего старого и предлагал новое мировоззрение. Влияло, очевидно, и восхваление воинов. В условно-левой среде же книга была популярной, видимо, из-за её нападок на мещанство.

Что касается философской или научной ценности приведённых идей «Заратустры», то можно сказать, что рассуждения Ницше имеют метафизический (ненаучный) характер, аргументация часто отсутствует, широко представлены сугубо оценочные суждения. Характерно, что другой видный мыслитель тех лет, Л. Н. Толстой, называл Ницше сумасшедшим во многом на основании логической некорректности философских построений «Заратустры» [16, с. 77]. В то же время очевидна глубокая рефлексия автора, и отчасти обозначенные идеи связаны не с социальным анализом, а с ней, это можно охарактеризовать словами И. Эбаноидзе, переводчика его работ, по поводу образа мыслей философа: «...Ницше... словно бы со стороны смотрел на собственное страдание и из этой дистанции между собой познающим и собой страдающим воссоздавал мир...» [18]. Кроме того, исследователями давно было отмечено, что две ключевые идеи книги – сверхчеловек и вечное возвращение (о котором в пересказе идей книги не упоминалось, так как оно не касается предмета данной статьи) – противоречат друг другу [2]: первая постулирует, что в будущем появится принципиально новый человек, вторая – что в мире всё вечно повторяется, никакого прогресса нет и не будет.

Книга «Так говорил Заратустра» изначально была не замечена, как и прочие работы Ницше. Он, по совету сестры, Элизабет попытался устроиться преподавателем в университет, однако его не приняли, сославшись на то, что университету не нужен преподаватель с антихристианскими взглядами – в этой среде его позиция по вопросу религии была известна [3].

После публикации «Заратустры» Ницше считал, что наступил новый, более зре-

¹ Статья «Nietzsche» в Британской энциклопедии.

лый этап его творчества, и необходимо переписать все работы, предшествовавшие «Заратустре». На деле он ограничился составлением предисловий к ним [9].

После «Заратустры» Ницше, и без того радикальный, словно радикализировался ещё больше. В книге 1886-го года «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» он пишет, что аристократия должна быть не функцией общества, а тем, ради чего общество и существует, аристократия должна со спокойной совестью принимать жертвы «огромного количества людей, которые должны быть подавлены и принижены ради неё до степени людей неполных, до степени рабов и орудий». Также в данной работе философ, продолжая излагать свои взгляды, подводит под отвержение традиционных ценностей основательную метафизическую базу. Здесь он излагает свои мысли более прямо, чем в «Заратустре» и, к примеру, открыто критикует женскую эмансипацию. Иногда, что примечательно, речь заходит о «расах»: «...современная Европа, представляющая собою арену бессмысленно внезапных опытов радикального смещения сословий и, следовательно, рас...Совершенно невозможно, чтобы человек не унаследовал от своих родителей и предков их качеств и пристрастий, что бы ни говорила против этого очевидность. В этом заключается проблема расы. Если мы знаем кое-что о родителях, то позволительно сделать заключение о детях: отвратительная невоздержанность, затаённая зависть, грубое самооправдывание – три качества, служившие во все времена неотъемлемой принадлежностью плебейского типа, – все это должно перейти к детям столь же неизбежно, как испорченная кровь; и с помощью самого лучшего воспитания и образования можно достигнуть лишь обманчивой маскировки такого наследия» (примечательно упоминание испорченной крови). Книга красноречиво заканчивается призывом к единомышленникам: Ницше хочет, чтобы они дали о себе знать [9]. В работе 1887-го года «К генеалогии морали» он пишет, что нечистая совесть – «серьёзная болезнь», вызванная тем, что общество в ходе своего развития блокировало в человеке инстинкты свободы, жестокости, нападения, и они вынужденно обратились на самого человека, породив нечистую совесть. Он использует слова «белокурая арийская раса завоевателей» как исторический конструкт, говоря о покорении Италии (Рима второй четверти первого тысячелетия) варварами, а далее называет кельтов другой «белокурой расой». Также Ницше пишет: «в диких зарослях вознаграждают они [варвары] себя за напряжение, вызванное долгим заключением и огороженностью в мирном сожителстве [своей] общины; они возвращаются к невинной совести хищного зверя как ликующие чудовища, которые, должно быть, с задором и душевным равновесием идут домой после ужасной череды убийств, поджогов, насилий, пыток, точно речь шла о студенческой проделке, убеждённые в том, что поэтам надолго есть теперь что воспевать и восхвалять. В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия». Согласно философу, эта самая «белокурая бестия» сыграла органи-

зующую роль, захватывая более аморфные расы и тем самым создавая государства; интересно, что здесь он приходит к концепции, похожей на вполне научные теории насилия – например, теории о происхождении государства за авторством К. Каутского. По поводу прогресса Ницше пишет: «человечество, пожертвованное в массе процветанию отдельного более сильного человеческого экземпляра, – вот что было бы прогрессом». При перечислении функций наказания («наказание как...») промелькивает совсем красноречивая ремарка: «Наказание как браковка выродившегося элемента (при случае целой ветви, как это предписывает китайское право: стало быть, как средство сохранения чистоты расы или поддержания социального типа)» [8]. Для полноты картины представлений Ницше о «расах» можно обратить внимание и на следующую фразу из «Заратустры»: «О блаженное далёкое время, когда народ говорил себе: "Я хочу над народами – быть *господином!*" Ибо, братья мои, лучшее должно господствовать, лучшее и *хочет* господствовать!» [10]. Итоговое представление Ницше о расе, как видится, состоит в следующем: есть расы господ-гениев и расы рабов-обывателей; изначально первые представляли собой отдельные варварские племена, позже они захватили низшие расы и стали аристократией, далее под воздействием христианства и демократических учений общество смешалось, толпа подавила господ-гениев, те стали редко проявляться в обществе, однако суть человечества в них, и потому эту «породу» надо возродить, ниспровергнув равенство. Также в Ницше просматривается социал-дарвинист (данное направление мысли вообще характерно для Европы и США второй половины 19 – начала 20 в).

В последней своей работе “*Esse homo*” Ницше писал, что много читать об интересующем предмете и часто обсуждать его со специалистами вредно, так как тогда изучение предмета замещается изучением чужих мыслей о нём. В этой книге он открыто сетовал на то, что его работы остаются незамеченными в Германии [14].

По логике событий философа должна была ждать судьба талантливого человека, непризнанного при жизни. Но он всё же успел захватить несколько месяцев начала своей славы: один преподаватель, заинтересовавшись им, прочёл курс лекций о его учении в Копенгагенском университете, другой готовил аналогичный курс в Нью-Йорке, читатель попросил присылать ему все работы Ницше. Мыслитель был счастлив. Однако в начале января 1889-го года у него манифестировала шизофрения [3]. Спусковым крючком послужило психотравмирующее событие – он, впечатлительный, измотанный нелёгкой жизнью, увидел, как избивают лошадь, и бросился защищать её [15]. Его поместили в одну психбольницу, потом – в другую, из которой Ницше уже не выйдет. Примечательно, что в письмах, разосланных им сразу после манифестации шизофрении, наблюдается бред величия (симптом этот менее ярко проявлялся и в течение нескольких месяцев до трагического события). Так, Ницше ассоциировал себя с Христом [17]. Подобная симптоматика типична скорее для поздних стадий болезни. Эта особенность расстройства у философа может свидетельствовать о

болезненной раздутости самолюбия до начала шизофрении, что связано со страданиями от ощущения непризнанности. Скончался Ницше в 1900-ом году на фоне распада личности.

Судьба его трагична. Нельзя не сочувствовать Ницше, мыслителю, глубокому психологу, автору красивых по форме работ, борцу с мещанством. Велика заслуга философа в исследовании личности, здесь его преемником можно считать З. Фрейда, который тоже интересовался глубинной мотивацией. Значительно влияние Ницше на философов 20-го века, особенно на метафизика М. Хайдеггера. Ницше повлиял даже на некоторых представителей «враждебного лагеря» - например, на эсдека М. Горького (тот, как это нередко случается с людьми искусства, обладал не очень хорошим политическим чутьём, на что ему по другому поводу намекал В. И. Ленин) [5, с. 47-49]. Однако чтобы охарактеризовать место философа в истории общества, нужно ещё рассмотреть его переписку.

В письме П. Дойзену 1867-го года он писал: «Если кто-нибудь захочет опровергнуть мне Шопенгауэра с помощью доказательств, я шепну ему на ухо: 'Но, дорогой мой, мировоззрения не порождаются логикой и не уничтожаются ею. Я чувствую себя как дома в одной среде, ты — в другой. Так оставь же мне мой собственный нюх, ведь и я не собираюсь отнимать у тебя твоего'» [6]. Здесь можно наблюдать проявление отрицания научного метода. В 1883 Ницше писал сестре: «Я различаю прежде всего сильных и слабых людей – тех, кто призван к господству, и тех, кто призван к служению и послушанию, к 'самоотвержению'. Что у меня вызывает отвращение к этой эпохе, так это невыразимая тщедушность немужественность безличность переменчивость добродушие, короче, слабость 'эго'-центризма, которая ещё и желает драпироваться под 'добродетель'» [12]. Здесь те же мысли, что и в вышеприведённых работах. Г. Брандес, крупный датский литературовед, переписка с которым началась по инициативе Ницше, писал по поводу его работ: «...многое согласуется с моими собственными мыслями и симпатиями – пренебрежение к аскетическим идеалам и глубокое неприятие демократической усреднённости, Ваш аристократический радикализм» [2]. Фраза характерна сама по себе, но любопытно и то, что Ницше понравилось словосочетание «аристократический радикализм» [18]. Позже Брандес написал другие, значимые для понимания философии мыслителя строки: «меня немного задевает, когда Вы в своих произведениях столь поспешно и резко судите о таких феноменах, как социализм или анархизм. Анархизм князя Кропоткина, например, вовсе не глуп. Хотя дело, конечно же, не в именах и не в названиях. Ваш, как правило, столь блестящий ум, мне кажется, немного тускнеет там, где истина заложена в нюансах...Многое в Ваших книгах зрелой поры я ещё не совсем понимаю; часто мне кажется, что Вы истолковываете или обобщаете сугубо интимные, личные факты и предлагаете читателю красивый ларчик без ключа к нему. Но основное я понимаю» [2] – *тут вновь появляется мысль о некорректности метода Ницше, о*

его замкнутости на самоисследовании.

Теперь можно вернуться к проблеме обвинений Ницше в «протофашизме». Защитники философа говорят, что он не был ни националистом, ни антисемитом [15; 4], ни милитаристом, хорошо относился к России [15]. Антисемитом философ действительно не был, по поводу милитаризма и симпатии к России выше уже было сказано. Касательно немецкого национализма также было сказано. Однако даже если бы не было намёков на милитаризм, не было отдельных некорректных с точки зрения современности фраз про евреев, вопрос о связи учения Ницше с фашизмом всё равно бы стоял. Во-первых, фашизм (немецкий, итальянский, русский и любой другой) – это не совокупность признаков «антисемитизм», «милитаризм», «национализм». Это, по определению XIII пленума Исполкома Коммунистического Интернационала², открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Во-вторых, в опубликованных при жизни Ницше работах можно наблюдать другие признаки фашизма:

- антикоммунистическая (антисоциалистическая) направленность;
- антидемократическая направленность;
- апелляция к прошлому как к идеалу;
- апелляция к «естественному порядку вещей»;
- антибуржуазные заявления;
- культ силы;
- отвержение рационального;
- деление людей на сословия.

Присутствуют даже совпадения в риторике – так, Ницше, как какой-нибудь условный И. А. Ильин, пишет, что призыву к равенству вызваны жадностью.

Касательно – как бы странно это ни звучало – места евреев в учении Ницше. В двух уже рассмотренных книгах («По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» и «К генеалогии морали») он указывает на то, что уравнивание людей было начато евреями как изобретателями религии рабов, однако какого-то антисемитизма Ницше при этом не проявляет, ведь само по себе это изобретение якобы было проявлением гения. В первой из упомянутых работ («По ту сторону...») он далее пишет: «...Евреи же, без всякого сомнения, самая сильная, самая цепкая, самая чистая раса из всего теперешнего населения Европы; они умеют пробиваться и при наиболее дурных условиях (даже лучше, чем при благоприятных), в силу неких добродетелей, которые нынче охотно клеймятся названием пороков, – прежде всего благодаря решительной вере, которой нечего стыдиться "современных идей"... Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, при всех планах, которые он

² VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. (Сборник документов). М.: Политиздат. 1975. С. 120.

составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями и с русскими как с наиболее надёжными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил» [9]. Стоит заметить, что, высказываясь таким образом, Ницше, как это ни парадоксально, приблизился к фашистской идее «еврейской плутократии, стремящейся уничтожить немецкий народ». Если же обратиться к его рассуждениям о «расах», то они не противоречат фашистской концепции, согласно которой русские второй четверти 20-го века – раса рабов, власть над которыми захватили евреи-коммунисты (носители разлагающей идеологии равенства), уничтожив при этом «родную» для России примесь расы господ-аристократов. В книге «К генеалогии...» Ницше уточняет, что евреи не относятся ни к расе господ, ни к расе рабов: они принадлежат к расе священников [8] и здесь, помимо прочего, наблюдается привязка национальности к месту в общественной иерархии.

Можно усмотреть связь идеи Ницше о том, что достойной является только борьба с равным, с концепцией нацистского руководства, заключающейся в том, что война с Францией и, особенно, с Великобританией – это война с равными, и потому она должна быть благородной, а война с СССР – это война с не равными, и потому в ней допустимы бесчеловечные методы. Если такая связь действительно существовала, то с одной стороны, тут Ницше не виноват в том, как его идея была искажена, но с другой стороны, в его учении, как было показано выше, явлена мысль о том, что, по крайней мере, раса господ может пренебрегать общепринятой моралью (тем более в отношении расы рабов), так что тут опять-таки могло иметь место простое развитие его идей.

Однако его учение ушло дальше изысканий прочих сторонников реакции: он отверг христианство, которое не всегда справлялось с задачами, возлагаемыми на него консерваторами, раскритиковал общепринятую мораль, разработал концепцию словесных рас, постулировал необходимость принципиально новой аристократии и, что самое главное, подвёл под реакцию собственную философскую базу. Таким образом, учение Ницше явилось серьёзным оружием против социального прогресса. За это его критиковали крупные революционные мыслители начала 20-го века: В. И. Ленин, К. Каутский и др.³ Возможно, одной из причин, почему определённое признание

³ Ленин в работе «Шаг вперёд – два шага назад» (1908 г.) с полным одобрением цитирует Каутского по поводу различия психологии пролетария и интеллигента: «Пролетарий - ничто, пока он остаётся изолированным индивидуумом. Вся свою силу, всю свою способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния черпает он из организации, из планомерной совместной деятельности с товарищами. Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и сильного организма. Этот организм для него - все, отдельный же индивидуум значит, по сравнению с ним, очень мало. Пролетарий ведёт свою борьбу с величайшим самопожертвованием, как частичка ано-

начало приходиться к нему лишь в конце жизни, послужило то, что его творчество немного опередило развитие германского империализма. Но в итоге мыслитель послужил мостом между старой Германией философов и поэтов и новой Германией – империалистическим хищником. Безусловно, его учение послужило одним из источников вдохновения для нацистской идеологической системы в большей степени, чем нередко принято считать. В этом смысле безосновательными выглядят доводы таких исследователей его наследия, как россиянин А. И. Патрушев [15] и немецкого философа С. Зоргнера [4]. Они писали, что фашистская идеология использовала, наряду с Ницше и Гёте, и Шиллера, и Баха с Бетховеном, Вагнера, а значит, вина философа в трагических событиях 20-го века столь же мала, сколь и вина этих деятелей культуры. На самом деле Гёте был использован НСДАП, во-первых, потому, что это крупнейший национальный писатель, а во-вторых, по той не совсем очевидной причине, что из массива сочинений автора, прожившего немалую жизнь, удобно выдёргивать нужные цитаты, Шиллер, Бах и Бетховен же просто крупные национальные величины. На их фоне Ницше выделяется. Не тем, что он мыслитель (Гёте тоже мыслитель), а тем, что он фигура меньшего масштаба. Он, конечно, значимый философ, но Кант и Гегель превосходят его, так что нацистская пропаганда могла бы обойтись и без него, если бы его идеи не корреспондировали с нацистскими. Элизабет в своих компиляциях наследия философа только обострила то, что уже присутствовало в работах Ницше – это существенная переделка, но не фундаментальная; едва ли то

нимной массы, без видов на личную выгоду, на личную славу, исполняя свой долг на всяком посту, куда его поставят, добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей все его чувство, все его мышление. Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом. Он борется не тем или иным применением силы, а при помощи аргументов. Его оружие - это его личное знание, его личные способности, его личное убеждение. Он может получить известное значение только благодаря своим личным качествам. Полная свобода проявления своей личности представляется ему поэтому первым условием успешной работы. Лишь с трудом подчиняется он известному целому в качестве служебной части этого целого, подчиняется по необходимости, а не по собственному побуждению. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам... Философия Ницше, с её культом сверхчеловека, для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности, которому всякое подчинение его персоны какой-либо великой общественной цели кажется пошлым и презренным, эта философия есть настоящее мирозерцание интеллигента, она делает его совершенно негодным к участию в классовой борьбе пролетариата. Наряду с Ницше, выдающимся представителем мирозерцания интеллигенции, соответствующего её настроению, является Ибсен». (Ленин В.И. Шаг вперёд, два шага назад./ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 310-311). Примечание выпускающего редактора.

же самое с тем же успехом можно было сделать с сочинениями, например, Шопенгауэра. Что же касается Вагнера, его появление в ряду деятелей прошлого, которых использовали нацисты, закономерно – он был не только выдающимся композитором, но и антисемитом и реакционером. Стоит помнить о том, что в Третьем Рейхе вместе с основополагающими нацистскими сочинениями «Моя борьба» и «Миф 20 века» в склеп П. Гинденбурга был положен не «Фауст» Гёте или «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, а «Так говорил Заратустра» [19, Р. 99]. Таким образом, если со стороны практики идейным предтечей фашизма был С. Роддс, то со стороны кабинетной философии им был Фридрих Ницше. Как этот мыслитель ни стремился выйти за пределы жизни и общественного бытия и, будучи вне всего этого, посмотреть на них «сверху», отстранённо и незаинтересованно, он явился органической частью социального процесса, характерной фигурой, по которой можно понимать современную ему эпоху. Есть что-то драматическое в том, что одинокий профессор, страдающий и тонко чувствующий, полусознательно подготавливал идеологическую базу немецкому фашизму. Такова жизнь: иногда и интеллигенты-идеалисты служат на пользу страшным явлениям человеческой истории.

Литература

1. Вагнер Рихард. Искусство и революция. Перевод с предисловием И.М. Каценеленбогена и вступлением А.В. Луначарского. Литературно-Издательский Отдел Народного Комиссариата по Просвещению. Петроград. 1918 г. 32 с. <http://wagner.su/node/348>
2. Выжлецов П.Г. Философские и культурные аспекты переписки Ф. Ницше и Г. Брандеса. /Научная сессия ГУАП: сб. докл.: В 3 ч. Ч. III. Гуманитарные науки / СПб.: ГУАП, СПб. 2011. С. 49-53. <https://nietzsche.ru/works/letters/brand1/>
3. Галеви Даниэль. Жизнь Фридриха Ницше. <https://www.nietzsche.ru/biograf/biografia/galevi-nietzsche/>
4. Зоргнер С. Ницше и Германия. Журнал "Здравый смысл". №3 (19). 2000.
5. Ленин В.И. Письмо А.М. Горькому 15-го сентября 1919-го года. /Ленин В.И. ПСС. Т. 51.
6. Ницше Фридрих. Письма 1866-1871 гг. <https://www.nietzsche.ru/works/letters/1866-1871/>
7. Ницше Фридрих. О будущности наших образовательных учреждений, 1871-1872. <https://www.nietzsche.ru/works/main-works/bildung/>
8. Ницше Фридрих (1844-1900). Генеалогия морали : Pamфлет / Фридрих Ницше. Пер. с нем. В.А. Вейнштока. Под ред. В.В. Битнера. Санкт-Петербург : Вестник знания (В.В. Битнера). 1908. 96 с. (Библиотека для саморазвития). <https://www.nietzsche.ru/works/main-works/genealogia/>
9. Ницше Фридрих. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего. /Фридрих Ницше, сочинения в 2-х томах. Перевод Н. Полилова. Том 2. Издательство "Мысль". Москва. 1990. https://lib.ru/NICSH/добро_i_zlo.txt
10. Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Перевод В.В. Рынкевича. Под редакцией И.В.Розовой. М.: "Интербук". 1990. 301 с.
11. Фридрих Ницше, Рождение трагедии. Перевод Г. Рачинского, Сверка, научное редак-

тирование: В.М. Бакусев. По изд.: Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии. – М.: Культурная революция, 2005 – Т. 1/1: Рождение трагедии Из наследия 1869–1873 гг. / Пер. с нем. В. Бакусева, Л. Завалишиной и др.; общ. ред. И.А. Эбаноидзе. 2012. 416 с.

12. Ницше Фридрих. Письма / Сост., пер. с нем. И. А. Эбаноидзе. М: Культурная революция. 2007. 400 с.

13. Ницше Фридрих. Весёлая наука (la gaya scienza). Перевод К.А. Свасьяна. <https://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/>

14. Ницше Фридрих. Ессе homo. Как становятся сами собою. <https://www.nietzsche.ru/works/main-works/ессе-homo/eh/>

15. Патрушев А.И. Жизнь и драма Фридриха Ницше. VIVOS VOCO № 5. 1993.

16. Толстой Л.Н. Дневник. Полное собрание сочинений. М.: Государственное издательство «Художественная литература». 1935. Т.54.

17. Холлингдейл Р. Дж. Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души. Пер. с англ. А.В. Милосердовой. М.: ЗАО Центрполиграф. 2004. 383 с.

<https://nietzsche.ru/biograf/biografia/hollingdail/>

18. Эбаноидзе И. Переписка Фридриха Ницше с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом. <https://www.nietzsche.ru/works/letters/keller-brandes-strinberg/perepiska/>

19. Astore William J., Showalter Dennis E. Hindenburg: Icon of German Militarism. Brassey's. Potomac Books Inc., Potomac Books 2005.
